

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

*Elektron nashr,
715 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri	645
Mardiyeu Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdisalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД “ДЕБЮТ ЧЕТЫРЁХ КОНЕЙ” В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Буранова Лола Вахобовна

доцент кафедры

«Налоги и налогообложение»

Ташкентского Государственного Экономического Университета

l.buranova@tsue.uz

ORCID: 0000-0001-9794-4398

Аннотация: В условиях цифровизации государственного управления и усиления региональной конкуренции возрастает необходимость в комплексных и наглядных методологиях оценки финансового потенциала. В статье методологического подхода оценки финансового потенциала предлагается авторская методология «Дебют четырёх коней» включающая коэффициентный, пространственный, SWOT – и индексный рейтинговый анализ как взаимодополняющие инструменты оценки. Оценка эффективности финансового потенциала производится посредством анализа имеющихся показателей, прозрачность и открытость бюджетно-налоговой системы также является важным аспектом её оценки. В результате проведённого исследования, автор приходит к заключению, что методология оценки финансового потенциала является сложным и многогранным, а его эффективность зависит от множества факторов, в связи с чем необходим комплексный и системный подход и совершенствовать данную систему для своевременного реагирования на изменяющиеся условия экономики.

Ключевые слова: финансовый потенциал, коэффициентный анализ, пространственный анализ, SWOT-анализ, индексный метод, рейтинговый анализ, цифровая платформа, комплексный подход, методология, стратегическое планирование.

Annotatsiya: Davlat boshqaruvidagi raqamlashtirish jarayonlari va hududlararo raqobatning kuchayishi sharoitida moliyaviy salohiyatni baholashning kompleks va ko'rgazmali metodologiyalariga ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu maqolada muallif tomonidan taklif etilgan "To'rt otlilar debyuti" nomli original metodologiya moliyaviy salohiyatni baholashda qo'llaniladi. U koeffitsiyentli tahlil, makoniy (geografik) tahlil, SWOT-tahlil va indeksli reyting tahlilini o'z ichiga oladi hamda bu usullar bir-birini to'ldiruvchi vositalar sifatida namoyon bo'ladi. Moliyaviy salohiyat samaradorligi mavjud ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali baholanadi. Shu bilan birga, byudjet-soliq tizimining ochiqligi va shaffofligi ham baholashda muhim omil hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida muallif quyidagi xulosaga keladi: moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasi murakkab va ko'p qirrali bo'lib, uning samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq. Shu sababli, iqtisodiyotdagi o'zgaruvchan sharoitlarga o'z vaqtida javob berish uchun tizimga kompleks va tizimli yondashuv zarur, shuningdek uni doimiy takomillashtirib borish talab etiladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy salohiyat, koeffitsiyentli tahlil, makoniy tahlil, SWOT-tahlil, indeksli metod, reyting tahlili, raqamli platforma, kompleks yondashuv, metodologiya, strategik rejalashtirish.

Abstract: In the context of the digitalization of public administration and increasing regional competition, there is a growing need for comprehensive and visual methodologies for assessing financial potential. This article proposes an original methodology for assessing financial potential titled "The Four Knights' Opening," which includes coefficient analysis, spatial analysis, SWOT analysis, and index-based rating analysis as complementary assessment tools. The effectiveness of financial potential is evaluated by analyzing available indicators, with transparency and openness of the budgetary and tax system also being important aspects of the assessment. As a result of the conducted research, the author concludes that the methodology for assessing financial potential is complex and multifaceted, and its effectiveness depends on numerous factors. Therefore, a comprehensive and systematic approach is required, as well as continuous improvement of the system to respond promptly to changing economic conditions.

Keywords: financial potential, coefficient analysis, spatial analysis, SWOT analysis, index method, rating analysis, digital platform, comprehensive approach, methodology, strategic planning.

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении обязательств реализации стратегии «Узбекистан-2030» государственных программ, осуществления комплексной «Зелёной трансформации» отраслей и сфер нашей страны важным аспектом является оценка текущего состояния финансовой системы государства.

В «Год охраны окружающей среды и «Зелёной экономики» в республике Узбекистан определены приоритетные задачи, в числе которых входят устойчивое финансирование проектов, направленных на широкое внедрение принципов «зеленой экономики», обеспечение межрегиональной и межотраслевой координации, то есть согласованное взаимодействие различных регионов и отраслей экономики для достижения общих целей [1]. Это важно в целях снижения затрат за счёт эффективного распределения ресурсов, устойчивой развитие регионов и отраслей, а также экологической безопасности и улучшения качества жизни населения.

Для достижения равновесия и продвижения целей указанные в государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030», а также устойчивого развития, важное значение имеют оценка финансового потенциала рассматриваемого уровня, что требует системный, объединяющий количественные, пространственные, качественные инструменты анализа [15].

В своём исследовании мы хотим предложить инновационную методологию «Дебют четырёх коней», представляющий собой комплекс взаимодополняющих подходов, синтезирующих возможности экономико-математического, пространственного и стратегического анализа.

Рисунок – 1. Схема инновационного подхода «Дебют четырёх коней» при определении методологии оценки финансового потенциала.

По нашему мнению, «Дебют четырёх коней» - четырёхэтапный, многомерный подход к оценке финансового потенциала, отражает продуманный аналитический старт в оценке сложной системы.

Первый конь, коэффициентный анализ – методология оценки основана с использованием ключевых финансовых коэффициентов таких как, инвестиционная активность, финансовая самостоятельность, коэффициент налоговой нагрузки, долговой нагрузки, ликвидность. Производится нормализация и агрегирование показателей по регионам или субъектам. Используется для количественной оценки состояния финансового потенциала. Преимущество: позволяет производить точные количественные расчёты и сравнивать регионы или предприятия на основе финансовых показателей [16].

Второй конь, пространственный анализ – методология оценки основана на исследовании данных в контексте территориальных и географических особенностей региона. Применение геоинформационных систем (ГИС) и пространственной статистики даст возможность выявить территориальные диспропорции, кластеры роста и отсталости. Построение карт финансовой плотности и инвестиционной активности. Преимущество: помогает выявлять региональные различия, такие как плотность населения, инфраструктуру, доступ к природным ресурсам и экологии [13].

Третий конь, SWOT-анализ – основана на методологии оценки сильных и слабых сторон, возможности и угроз (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Включение институциональных, управленческих и внешнеэкономических параметров. Адаптация стратегических рекомендаций на основе локальных особенностей региона. Преимущество: даёт стратегическое видение, объединяя количественные и качественные аспекты анализа [17].

Четвёртый конь, индексный/ рейтинговый анализ – основана на интегральной оценке финансового потенциала на основе нормализованных показателей и весов. Позволяет произвести финансовый индекс региона.

В нашем исследовании логика взаимодействия «четырёх коней» сводится к тому, что коэффициентный анализ отвечает за - «Что есть?», пространственный анализ – «Где это работает или не работает?», SWOT-анализ – «Почему это так и что делать?» и индексный/ рейтинговый анализ – «Как это сравнивается и во что это сводится?» позволяет интегрировать количественные и качественные оценки в итоговую формулу, которая ранжирует, производит мониторинг для управленческого использования [18].

Обзор литературы по теме. В исследовании методологии оценки финансового потенциала регионов, определённых уровней значимость коэффициентного анализа рассматривалась многими учёными. Ведущий российский учёный Г.Б.Поляк, предлагает оценивать в два этапа. Первый этап – определение вида устойчивости бюджета, с соотносением минимальных расходов бюджета с суммой собственных и привлечённых доходов, а второй этап – расчёт девяти коэффициентов [6].

На наш взгляд финансовые ресурсы того или иного региона всегда связаны со способностью государства, предприятия или отдельного субъекта обеспечивать финансирование своих целей и проектов, которые включают бюджетную систему – налоговые и неналоговые поступления, кредитные возможности – доступ к займам, экономическую устойчивость – способность справляться с кризисами. Так в 2013-2014 годы в Пермском крае России исследователь Н. Паздникова предоставила коэффициентный анализ устойчивости местных бюджетов, состоящей из двенадцати коэффициентов [8, 9]. Исследователь Т. Мирошниковой предлагается в качестве критерия оценки процессного финансового потенциала введение коэффициента перераспределения денежной базы, представляющего собой отношение удельного веса налогов в денежной базе, к удельному весу суммы денежных средств перераспределяемых органами местной власти на собственные и социальные нужды [9]. В статье А.Павлека, П.Джикански и Ж.Прзибитниовского используются коэффициенты, отражающие бюджетную устойчивость, финансовую автономию, инвестиционную активность сельских гмин [10]. Исследователи нормализуют коэффициенты приводя к шкале 0 -1 и на

их основе строится синтетический индекс финансовой устойчивости с применением TOPSIS-метода для ранжирования гмин.

Активное применение коэффициентного анализа в различных аспектах финансовой оценки в Узбекистане охватывают как корпоративный сектор так и банковскую систему, а также местные бюджеты. Исследование проводили Д.Нарзикулова в анализе банковской системе использует рентабельность, качество активов и управление ликвидностью [11]. Л.Хазраткулова рассматривала финансовую устойчивость местных бюджетов с применением коэффициентов финансовой автономии, коэффициент эластичности расходов местного бюджета по доходам, коэффициент бюджетного покрытия, коэффициент бюджетной обеспеченности [12]. Цель исследования – финансовая устойчивость местных бюджетов Узбекистана с применением методов оценки и факторов влияющих на стабильность бюджетной системы на местном уровне.

Методология исследования. В процессе исследования, были использованы комплексные методы, включающие как общенаучные, так и специальные методы исследования. Основу статьи составили сравнительно-правовой анализ, системный анализ позволяющий охарактеризовать методологию оценки финансового потенциала Узбекистана, выявить ключевые направления методологии совершенствования и сравнить их с международным опытом.

Коэффициентный метод [20] используется для количественной оценки текущего состояния финансовой системы региона. Пространственный анализ применяется для выявления географических диспропорций в развитии финансовой инфраструктуры, инвестиционной активности и налоговой отдачи. SWOT-анализ [21] позволяет учитывать институциональные, управленческие и внешние факторы, не поддающиеся количественной интерпретации. Индексный метод [22] используется для интегральной оценки финансового потенциала на основе нормализованных показателей и весов

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В нашем исследовании мы производим синтез четырёх подходов, каждый элемент которого играет стратегическую роль этапа оценки от первичного анализа до стратегической интерпретации и обобщающей метрики. Данная методология позволяет выявить не только текущую ситуацию, но и определить точки роста.

Коэффициентный анализ для оценки финансового потенциала как на уровне предприятий, так и в банковском секторе, на уровне региона, так и на межрегиональном уровне применяется активно, данное утверждает проведённый анализ изученности проблемы. В своём исследовании в 2020 году в определении финансового потенциала региона, мы предложили методику оценки финансового потенциала на основе новых финансовых коэффициентов, и подчеркнули, что применение коэффициентного анализа позволяет выявить резервы и ограничения финансового развития региона для стратегического планирования [18].

В Узбекистане на данный момент, отсутствуют нормативные акты, обязывающие использование конкретных коэффициентов финансовой устойчивости для оценки регионов. Однако на национальном уровне приняты нормативные акты, направленные на обеспечение финансовой устойчивости, особенно в банковском секторе. Основным нормативный акт Постановление Президента республики Узбекистан ПП №-4071 «О мерах по обеспечению финансовой устойчивости, повышению эффективности деятельности и совершенствованию кредитной политики коммерческих банков» от 21 декабря 2018 года. Данный документ направлен на укрепление финансовой устойчивости банковской системы, повышение эффективности деятельности коммерческих банков и совершенствование кредитной политики. Данное постановление не устанавливает конкретные коэффициенты для оценки финансовой устойчивости регионов, в банковском секторе Узбекистана применяются следующие показатели:

Коэффициент достаточности капитала: показывает способность банка покрывать риски своими средствами.

Коэффициент капитала первого уровня: отражает основную часть капитала, способную поглощать убытки.

Уровень проблемных кредитов: доля кредитов, по которым имеются просрочки или другие проблемы с возвратом.

Рентабельность активов и капитала: показывают эффективность использования активов и капитала банка для получения прибыли.

Эти коэффициенты могут служить ориентиром для разработки аналогичных показателей на региональном уровне.

Пространственный анализ в оценке финансового потенциала является относительно новым направлением в решениях фискальной политики местных органов власти. Внимание уделяется эффективности местных органов власти в предоставлении государственных услуг, налогообложения, сокращение собственных затрат на предоставление общественных благ и или для конкуренции за налоговую базу. Местные органы власти перенимают опыт между собой и тем самым более высокая эффективность правительства, так как эта категория государственных расходов включает краткосрочные бюджетные решения, которые отражают более интенсивную пространственную корреляцию между соседними регионами.

Исследования показывают, что пространственный анализ в оценке финансового потенциала региона позволяет:

Выявить регионы высоких и низких показателей (например, налоговых поступлений, доходов бюджета, инвестиций, расходов бюджета)

Визуализировать территориальные диспропорции;

Проводить статистически обоснованные сравнения между регионами или административными единицами.

Для пространственного анализа оценки финансового потенциала имеется платформа Esri, имеющая встроенные инструменты пространственного анализа Moran's I, Getis-Ord Gi [23]

Moran's I – морановский индекс автокорреляции – на сегодняшний широко используется в пространственной статистике, который был предложен Патриком Мораном в 1950 году [23].

Оценка пространственных взаимодействий экономических систем, учёт пространственной компоненты являются необходимым элементом современных экономических исследований. Результативность исследований определяется используемым инструментарием. Наиболее эффективными для целей пространственного анализа являются методы пространственной

эконометрики. Для выявления пространственных взаимодействий широко используется глобальный и локальный индексы Морана, на основе которых определяются пространственные кластеры и их характеристики.

Глобальный индекс Морана определяется по формуле:

$$I_G = \frac{N}{\sum_i \sum_j w_{ij}} * \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \mu)(x_j - \mu)}{\sum_i (x_i - \mu)^2} \quad (1)$$

где N - число регионов; w_{ij} – элемент матрицы пространственных весов для регионов i и j ; μ - среднее значение показателя; x – анализируемый показатель.

При $I_G > E(I)$ – имеется положительная пространственная автокорреляция, т.е. в целом значения наблюдений в соседних территориях являются подобными.

При $I_G < E(I)$ – отрицательная автокорреляция, т.е. в целом значения наблюдений в соседних территориях отличаются.

При $I_G = E(I)$ - значения наблюдений в соседних территориях расположены случайным образом [13]

Локальный индекс Морана (LISA – Local index Spatial Autocorrelation) вычисляется по формуле:

$$I_{Li} = N * \frac{(x_i - \mu) \sum_j w_{ij} (x_j - \mu)}{\sum_i (x_i - \mu)^2} \quad (2)$$

При $I_{Li} < 0$ 0 имеется отрицательная автокорреляция для региона (района) i , т.е. данный регион по данному значению существенно отличается от соседних регионов (outlier).

При $I_{Li} > 0$ > 0 имеется положительная автокорреляция, т.е. данный регион по данному значению подобен соседним территориям (cluster).

При $|I_{Li}| > |I_{Lj}|$ - подобие/различие территории i с окружающими её соседними территориями является большим, чем в случае территории j и её соседей.

Ещё одна модель применяемая в пространственном анализе при оценке финансового потенциала – это модель Getis-Ord G_i^* – применяется для выявления регионов с высокой или низкой инвестиционной активностью, уровнем доходов или экономической стабильностью, которая помогает принимать более обоснованные решения в области финансового планирования, инвестиций, применение дотаций или субсидий тому или иному региону [23].

Индексный метод оценки финансового потенциала основан на использовании индексов, которые учитывают различные экономические и финансовые показатели. Этот метод позволяет оценить динамику изменений финансового потенциала региона, страны, предприятия, отрасли с другими аналогичными уровнями. При этом используются различные индексы и показатели, основными которые являются следующие:

1. Индекс финансовой самостоятельности региона. Оценивает способность региона обеспечивать свои финансовые потребности без привлечения внешних источников финансирования.

2. Индекс экономического потенциала региона. Оценивает экономическую активность региона, включая доходы, инвестиции и уровень занятости.

3. Индекс финансового ресурса. Оценивает доступность финансовых ресурсов для региона, включая собственные средства и внешние заимствования.

4. Индекс финансовой устойчивости. Оценивает способность региона справляться с финансовыми кризисами и изменениями в экономике

Индекс финансовой самостоятельности региона определяет собственные доходы бюджета – оценивать способность региона генерировать собственные доходы без привлечения внешнего финансирования. Налоговая база оценивает финансовый потенциал региона по сбору налогов и других сборов и платежей в бюджет. Финансовая устойчивость оценивает

способность региона справляться с финансовыми кризисами и изменениями в экономике. Эффективность управления финансовыми – оценивает качество управления финансовыми ресурсами региона. Эти показатели помогают оценить, насколько самостоятельно регион может финансировать свои расходы и обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие [15].

Индекс экономического потенциала региона рассчитывается на основе показателей характеризующие экономическую активность и развитие региона.

Индекс финансового ресурса региона оценивает доступность и объем финансовых ресурсов, которыми располагает для выполнения своих функций и реализации проектов. Этот индекс помогает понять, насколько регион обеспечен финансовыми ресурсами и насколько эффективно он их использует.

Данные показатели непосредственно связаны с доходами бюджета, т.е. оценивает объем бюджетных поступлений, объем задолженности региона, кредитный рейтинг региона, резервы и сбережения, объем финансовых резервов и сбережений, которыми располагает регион для покрытия непредвиденных расходов и кризисных ситуаций.

Среди основных средств оценки ведения бюджетно–налоговой политики можно отметить следующие:

Анализ доходов и расходов бюджета – позволяет определить, насколько эффективно используются налоговые поступления. Для этого анализируются данные о доходах и расходах, их структуре, динамике и сравнении с целями и планами.

До 2018 г. политика государства была ориентирована на Государственный бюджет с профицитом (доходы превышали и обеспечивали расходы). С 2018 г. политика государства начала ориентацию на ускоренное экономическое развитие. При этом с принятием налоговой реформы начала сокращаться доходная часть бюджета. В то же время начали резко расти его расходы. При этом они увеличивались в течение года уже при утвержденном бюджете. Например, на 2024 г. расходы госорганов были утверждены на уровне 135,6 трлн сумов, в течение года они дважды увеличивались и составили – 160,6 трлн сумов. Данное обстоятельство, естественно, привело к образованию и увеличению дефицита Государственного бюджета [14]. При этом он сохраняется и на 2025 г. и прогнозируется и на следующие годы (Таблица 1).

Таблица 1. Бюджетные ориентиры на 2025–2027 гг.

№	Показатели	Прогноз на 2025 год	Бюджетные ориентиры на:	
			2026 год	2027 год
1	Доходы Консолидированного бюджета	430 989,9	496 453, 9	564 993,0
2	Расходы Консолидированного бюджета	480 496,5	552 013,2	629 149,7
3	Трансферты в государственные целевые фонды	54 362,6	52 152,6	53 566,4
4	Трансферты в государственный бюджет	10 480,0	10 400,0	10 400,0
5	Сальдо консолидированного бюджета (<i>профицит+</i> , <i>дефицит -</i>)	-49 506,5	-55 559,3	-64 156,8
6	Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов (<i>профицит+</i> , <i>дефицит -</i>)	-32 621,8	-37 534,3	-43 289,3
7	Погашение государственного долга	46 083,9	50 013,7	58 264,2

Если в утвержденных прогнозах на 2020 г. предельный размер дефицита Консолидируемого бюджета просто отсутствовал (хотя раньше такой показатель всегда утверждался), то в прогнозах на 2021 год дефицит был установлен на уровне 6,5%, в 2024 году прогноз доходов консолидированного бюджета составляет 375 трлн сумов, а расходов - 427,5 трлн (официальный курс ЦБ РУ на 07.11.2023г.: \$1=12270 сумов), дефицита консолидированного бюджета 52,5 трлн сумов, или 4 процента к ВВП. На 2025 год предельный размер дефицита Консолидированного бюджета Республики Узбекистан установлен в размере 3% от Валового внутреннего продукта. Также на 2025 год установлен предельный объем вновь подписываемых годовых соглашений по привлечению внешних заимствований от имени Республики Узбекистан (правительства Республики Узбекистан) и под гарантию Республики Узбекистан в размере 5,5 млрд долларов США, из них 3,0 млрд долларов США – на поддержку Государственного бюджета Республики Узбекистан, в том числе на финансирование дефицита Государственного бюджета Республики Узбекистан, 2,5 млрд долларов США – на финансирование инвестиционных проектов;

предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Республики Узбекистан, в размере 30,0 трлн сумов;

предельный размер стоимости всех новых проектов, подписываемых на основе принципов государственно-частного партнерства, по которым требуется принятие государством обязательств (покупка или оплата) и выдача государством писем-подтверждений, в размере 6,5 млрд долларов США [1011].

Раз есть дефицит, возникает вопрос: чем его покрывать. Основными источниками не инфляционного покрытия дефицита являются:

- ужесточение налогового администрирования;
- внешние заимствования под гарантию государства.

2. Оценка налоговой нагрузки – определяет, насколько тяжелы налоги для налогоплательщиков и экономики в целом. Анализ включает изучение структуры налогов, ставок, льгот, преференций, а также их влияния на экономическую активность и распределение доходов.

Если смотреть в целом по республике, с 2018 г. отношение доходов Консолидированного бюджета к ВВП в 2019–2020 гг. упало незначительно – с 26,3% до 25,9%, а в 2021 г. начало увеличиваться до 26,7%, в 2023 году вырос до 30,1%, а утвержденный прогноз на 2025 год уменьшается до 26,4%. (таблица 2) Отношение поступления доходов в Госбюджет к ВВП с 2018 года и не падало, а наоборот, только увеличивалось. В 2023 году показатель снизился до 19,4%, в 2024 году составил 18,9%. Данная снижающаяся динамика является результатом того, что налоги для предприятий и населения снижаются, а общая их доля к ВВП повышается [14].

Данное обстоятельство связано с тем, что из 300 тыс. налогоплательщиков (юридических лиц на 2018 г.) 293 тыс. платили налоги в упрощенном порядке – единый налоговый платеж или единый земельный налог. И только 7 тыс. плательщиков платили налоги в общеустановленном порядке (НДС, налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог). Из них только около 1 тыс. платили такие крупные налоги, как акцизный налог, налог на недра, а также различные изъятия из прибыли (АО «НГМК» и АО «АГМК»). Так вот основная налоговая нагрузка ложилась именно на эти 1 тыс. предприятий.

В 2024 году произошло сокращение списка крупных налогоплательщиков с увеличением порога чистой выручки. Ранее это были 100 млрд сум. Теперь к крупным налогоплательщикам относятся юрлица и постоянные учреждения (подразделения) иностранных юридических лиц в Узбекистане, чья чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по итогам прошедшего календарного года либо по итогам последовательного 12-месячного периода превышает 735 тыс. БРВ, а также среднегодовая численность сотрудников которых составляет не менее 10 человек. 949 крупных налогоплательщиков уплатили почти 123,3 трлн сумов налогов. Навоийский горно-металлургический комбинат – 35,5 трлн сумов, Алмалыкский горно-металлургический комбинат – 10,8 трлн сумов, производитель и экспортёр урана «Навоийуран» – 4,6 трлн сумов, нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» – 4,19 трлн

сумов, поставщик газа населению и бизнесу «Худудгазтаъминот» – свыше 4 трлн сумов, государственный импортёр и экспортёр газа UzGasTrade – 3,87 трлн сумов. Ещё 8,68 трлн сумов уплатили 10 крупных налогоплательщиков в частном секторе. Предприятие UZBAT, с 1994 года производящее табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, – 2,94 трлн сумов, а также ещё одна табачная компания – Tashkent Tobacco, которая за год уплатила свыше 1 трлн сумов. В связи с этим реальную налоговую нагрузку (без учета вышеуказанных 1 тыс. предприятий) можно определить экспертным путем на условном примере[16].

Для объективности анализа взят условный пример предприятия, уплачивающего налоги в общеустановленном порядке (крупные и средние предприятия) и в упрощенном порядке (малые предприятия), в условиях налогов 2018 года и для сравнения в условиях налогов, действующих уже в 2022 года и в 2024 году. Для объективности все финансовые показатели предприятия сохранены.

Таблица 2. Доля налогов в валовой выручке в 2018г, в 2022г и в 2024 году в сопоставимых условиях (на условном примере).

№		2018		2018 в условиях налогов 2022		2018 в условиях налогов 2024	
		Система налогов с числ. работн. свыше 250 чел.	Упр. система налогов с числ. работн. до 250 чел. (МП)	Система налогов с оборотом свыше 1 млрд сумов	Система налогов с оборотом до 1 млрд сумов	Система налогов с оборотом свыше 1 млрд сумов	Система налогов с оборотом до 1 млрд сумов
1	Валовая выручка (стоимость реализуемой продукции)	1 924 860,80	795 000,00	461 868 834,76	895 000,00	966 105 151,65	995 000,00
2	Чистая выручка (за минусом НДС или ЕНП)	1 673 791,10	749 168,10	401 625 073,70	859 200,00	862 593 885,40	955 200,00
3	Себестоимость (в т. ч. ФОТ – 30 тыс. сумов)	651 930,80	588 300,00	269 516 932,60	653 350,00	426 240 028,20	716 400,00
4	Прибыль	465 807,70	206 700,00	15 081 402,20	241 650,00	77 053 863,00	278 600,00
5	Налоги						
5.1.	НДС (без учета зачета) (ставка в 2018 г. – 20%, в 2022 г. – 15%, в 2024г.- 12%)			11 975 589,60		33 033 680,00	
5.2.	Единый социальный платеж (с 2020 г. – социальный налог) (ставка в 2018 г. – 25%, для МП – 15%; в 2022 г. – 12%, 2024г.-12%)	215 137,10	6 081,90	1 516 520,30	24 660,00	1 412 297,30	31 500,00
5.5.	Налог на прибыль (ставка в 2018 г. – 14%; в 2022 г. – 15%, 2024г.- 15%)	167 379,20		3 627 240,60		12 229 962,90	
5.6.	Единый налоговый платеж (с 2019 г. – налог с оборота) (ставка налога в 2018 г. – 5%; в 2022-2024 г. – 4%)	120 108,20	39 750,00		35 800,00		39 800,00
6	Сумма всех налогов	287 487,4	45 831,90	17 119 350,5	60 400,00	46 675 940,2	71 300,00
7	Доля всех налогов в валовой выручке	26,1 %	5,7 %	3,7 %	6,7%	4,8 %	7,1%

Таким образом, вышеуказанный анализ по обеспечению выполнения первого направления налоговой реформы показывает следующее:

снижение уровня налоговой нагрузки в целом на экономику невысокое в сравнении с 2018 г. – годом начала налоговой реформы. С 2021 года произошло увеличение налоговой нагрузки до 26,7% к ВВП, а на 2023 г. налоговая нагрузка прогнозируется на уровне 30,3% к ВВП, в 2024 году 30,1%. С 1 января 2025 года юрлица и постоянные учреждения (подразделения) иностранных юрлиц, чистая выручка которых от реализации продукции (товаров, работ и услуг) по итогам прошедшего календарного года или последовательного 12-месячного периода превышает 735 000 БРВ и среднегодовая численность сотрудников которых составляет не менее 10 человек. Исключение – хлопково-текстильные кластеры, предприятия – производители текстильной продукции, а также предприятия, занимающиеся оптовой торговлей алкогольной продукцией [14].

Оценка эффективности налогообложения – позволяет оценить, эффективность реализуемой финансовой политики в достижении государственных целей, таких как экономический рост, занятость и социальная стабильность.

Упрощение налогового законодательства в определенной мере произошло для крупного и среднего бизнеса, выше об этом уже упоминалось. Однако для малого бизнеса произошло усложнение налогового законодательства, особенно для малых предприятий, оборот которых превысил 1 млрд сумов. Эти предприятия раньше платили три достаточно простых для исчисления налогов. Начиная с 2019 г. начали платить такие сложные для исчисления налоги, как НДС и налог на прибыль.

В определенной мере проделана и проводится работа по устранению противоречий и коллизий в нормативно-правовых актах в сфере налоговых отношений, а также в ГНК достаточно эффективно проводится работа по поддержке добросовестных налогоплательщиков [14].

Что касается обеспечения стабильности налогового законодательства и прямого действия норм Налогового кодекса, то здесь сложнее:

кардинально, за 30 лет независимости нашей республики, налоговое законодательство меняется уже в четвертый раз. Начатая налоговая реформа в 2018 г. продолжается до сих пор. Каждый год вносятся существенные изменения и дополнения, что приводит в определенной мере к сложностям у налогоплательщиков. Так, например, по НДС с 2019 г. приняли промежуточную систему исчисления НДС. С принятием с 2020 года Налогового кодекса эту систему отменили. Сперва ввели систему, ограничивающую зачет по основным фондам, через год отменили ограничения. И так почти каждый год с начала реформ.

новая редакция Налогового кодекса по оценке большинства экспертов более сложная в понимании, чем предыдущая. Кроме этого, количество отсылочных норм и подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения, не уменьшилось [14].

Оценка бюджетной устойчивости – выявляет способность государства выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе. Оценка основана на изучении доходов, расходов, долга и бюджетного дефицита.

Оценка фискальной политики – проведение мероприятий, направленных на изменение доходов и расходов для достижения определённых целей. Включает оценку влияния налоговой реформы, изменения ставок, введения новых налогов или отмены существующих, а также изменение расходов на различные сектора.

Оценка общественного восприятия бюджетно-налоговой системы – изучает мнение налогоплательщиков, предпринимателей и других заинтересованных сторон о налогах, их справедливости, сложности и влияния на их благосостояние.

Международные сравнения: сравнение показателей бюджетно-налоговой системы с другими странами для определения лучших практик и возможностей для улучшения

Выводы и предложения. Методология «Дебют четырёх коней» представляет собой комплексный и многомерный подход к оценке финансового потенциала региона, местности, области, страны в целом. Её применение способствует формированию обоснованных управленческих решений, а также может стать основой для создания цифровой платформы оценки и стратегического планирования.

В качестве рекомендаций и предложений можно сформировать следующие направления:
Углубление аналитики – расширить набор используемых коэффициентов для более точного анализа финансовой устойчивости регионов.

Использовать методы машинного обучения для прогнозирования финансовых потоков и выявления скрытых географических закономерностей пространственного анализа.

Интегрировать более сложные инструменты, такие как PESTLE-анализ, для более полной картины факторов, влияющих на финансовый потенциал.

Создать цифровую платформу для автоматического сбора, нормализации и визуализации данных в целях эффективной оценки финансового потенциала определённого региона.

Международное сравнение. Адаптировать индексы и методологию для использования в международных сравнениях. Это повысит привлекательность региона для привлечения стратегически важных инвестиций.

Использованные источники данных:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики», от 30.01.2025 г.
2. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-89 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год», от 28.12.2023 г.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-37 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса», от 21.02.2024 г.
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5468 «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан», от 29.06.2018 г.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 320 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы», от 17.04.2019 г.
6. Поляк Г.Б. Бюджетная система России. [The budget system of Russia]. Ed. by G.B. Poliak, 2nd ed. revised and corrected, Moscow, IuNITI-DANA Publ., 2008. 703 p.
7. Портал государственных услуг Российской Федерации [Portal of public services of the Russian Federation]. Available at: <https://www.gosuslugi.ru/> (accessed 15 March 2016).
8. Паздникова Н.П. Оценка интегральной эффективности социально-экономической системы региона. [Evaluation of the effectiveness of an integrated socio-economic system of the region]. Экономика и предпринимательство, 2014, no. 11–4 (52–4), pp. 268–270
9. Мирошникова Т.К. Финансовый потенциал региона: сущность, понятие, критерии оценки. / Владивостокский университет экономики и сервиса АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 1(18)
10. Pawlik, A.; Dziekański, P.; Przybytniowski, J.W. Influence of Financial Variables on the Development of Rural Communes of Eastern Poland in 2009–2018. Risks 2021, 9, 145. <https://doi.org/10.3390/risks9080145>
11. Нарзикулова Д.Х. «A Conceptual Framework for Analyzing the Performance of Commercial Banks in the Uzbekistan Financial System»/ Журнал Technische Sicherheit, 2025
12. Хазраткулова Л.Н. Анализ финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Узбекистан // РППЭ. 2019. №8 (106). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovoy-ustoychivosti-mestnyh-byudzhetrov-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 04.05.2025).
13. Павлов Ю.В., Королёва Е.Н. Пространственные взаимодействия: оценка на основе глобального и локального индексов Морана // Пространственная экономика. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvennye-vzaimodeystviya-otsenka-na-osnove-globalnogo-i-lokalnogo-indeksov-morana> (дата обращения: 09.05.2025).
14. Buranova L.V., Sadikov I.G. Perspectives of reforming the tax system of the Republic of Uzbekistan in the conditions of globalization. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. №3. 2025. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

15. L Buranova. Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi. \ - YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2025
16. Худокулов С.К., Буранова Л.В. Ҳудуларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги. //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар // 5(00055), <http://iqtisodiyot.tsue.uz> 2021/11
17. Fayzieva, M., Abdurakhmanova, G., Eshov, M., Khudoykulov, S., Kurbonov, S., Goyipnazarov, S., & Irmatova, A. (2023, December). The Role of Digital Development in the Reinforcement of the Government Social Protection System of Uzbekistan. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 42-50). <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3644713.3644720>
18. Буранова Л.В. Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и значение для развития сурхандарьинской области. «Iqtisodiyot va innivatsion texnologiyalar» научно-электронный журнал №4 июль-август, 2020г <https://iqtisodiyot.tsue.uz>
19. Introduction to Spatial Analysis. Invited Lecture. Population Science and GIS Workshop, UC Santa. 2006.
20. <https://data.worldbank.org/>
21. <https://www.oecd.org/regional/territorial-reviews.htm>
22. <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2023>
23. <https://www.esri.com/en-us/arcgis> ArcGIS | Geospatial Platform - GIS Software for Business & Governmen

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100